

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE		<i>La collusion Dimitrov-Tito. — Les embarras de Pietro Nenni.....</i>		11
	<i>Un communiste italien revient de Russie: Ce qu'il a vu de 1939 à 1947</i>	1		
ACTUALITE		Pologne : <i>Précisions sur Rakossovski. — L'affaire Gomulka</i>		12
	<i>Une lettre reçue de Tchécoslovaquie. — Activité soviétique en Laponie..</i>	7	<i>Marcel Cachin à Varsovie</i>	13
ETUDE		Tchécoslovaquie : <i>L'économie est presque totalement nationalisée..</i>		13
	<i>Le rendement de la main-d'œuvre industrielle en Lettonie</i>	8	Roumanie : <i>Solennités soviétiques...</i>	14
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		LA VIE EN U.R.S.S.		
	Bulgarie : <i>Le bilan de l'épuration. — La mort de Pastouhoff</i>	9	<i>Serments d'allégeance. — « Le travail d'esclave des personnes déplacées »</i>	15
	<i>Les conditions de vie des travailleurs</i>	10	<i>La mauvaise qualité des montres. — Staline coryphée de la science. — Définition officielle de la démocratie populaire</i>	16
	Yougoslavie : <i>Staline et Tito en désaccord sur Yalta. . . Les communistes anglais et Tito</i>	10		

CHRONIQUE

Un communiste italien revient de Russie

Ce qu'il a vu de 1939 à 1947

UN communiste italien, Ettore Vanni, vient de passer huit ans en Russie et de faire publiquement le bilan de son expérience. Il y est arrivé en mai 1939, avec les quelques centaines de communistes espagnols que la victoire franquiste a dispersés un peu partout. Il l'a quittée en 1947, lorsque la guerre était finie depuis plus de deux ans et que Staline était à l'apogée de sa puissance. Son témoignage est unique aujourd'hui, sous deux aspects.

Les récits de communistes ayant vécu longtemps en Russie remontent tous à quelques années, et parfois à plusieurs années avant la guerre (Smith, Yvon, Ciliga) ; celui du « camarade » Vanni est le seul qui couvre la période de la guerre et les premières années d'après-guerre. En outre, M. Vanni, tout en ayant joué un rôle important dans la guerre civile d'Espagne (il a été des Brigades Internationales et il était, à la fin, directeur du quotidien communiste *Verdad* de Valence), n'appartient pas aux hauts cadres du mouvement. Il est le type du militant moyen, courageux, discipliné, se rendant en Russie dans la certitude d'y trouver la « terre promise » de son rêve. Là-bas, il n'entre point dans cette aris-

tocratie de fonctionnaires communistes qui, dans l'Etat Soviétique comme au *Komintern*, jouissent de tous les privilèges consentis par la situation générale du pays, auquel ils restent finalement étrangers. Pour vivre, M. Vanni doit faire tous les métiers : il est successivement instituteur dans une colonie d'enfants espagnols, ouvrier dans une usine de Gorki, paysan dans un kolkhoze et puis dans un sovkhoze et ce n'est que tout à la fin qu'il réussit à se fixer à Moscou, où il travaille à la rédaction italienne de la Radio Soviétique.

Son expérience est donc multiple et couvre presque tous les secteurs de la vie russe : l'industrie, la terre, les bureaux, en gardant toujours, par la nature du travail auquel il est affecté, un contact étroit avec le peuple, et même avec la masse la plus humble de ce peuple. Il ne reste pas un émigré vivant en vase clos jusqu'à la première épuration. Dans une chambre d'hôtel à Moscou, dans les maisons sordides des nouvelles agglomérations industrielles ou des « fermes collectives », sur les lieux de travail, rien ne s'interpose entre lui et les souffrances du peuple, qui seront bientôt aussi les siennes. Voilà pourquo

son livre : *Io, Comunista in Russia* (Ed. L. Cappelli, Bologne, 1949) dépasse, par son intérêt, à peu près tout ce qui a été écrit dans ces dernières années sur le même sujet.

Personne, en Italie, n'a contesté le sérieux de son témoignage, qui s'impose du reste d'un bout à l'autre de ces pages. La presse communiste a fait autour du livre la conjuration du silence, ce qui est le meilleur hommage qu'elle puisse lui rendre.

Le livre vaudrait la peine d'être lu d'un bout à l'autre et, donc, d'être traduit. En attendant qu'un éditeur s'en charge, nous allons en tirer, pour le Bulletin, l'essentiel de ce qui peut aider à la compréhension du régime stalinien.

Cosas de España

M. Vanni fournit des renseignements précieux sur l'emprise qu'exerçait la police soviétique dans les derniers mois de la guerre civile espagnole. Les envoyés de Staline y sont tout puissants. L'un d'entre eux, un certain Velaiev « organisa » — en fabriquant un abondant matériel photographique apocryphe — cette escroquerie colossale que fut le procès contre le Trotskysme et qui se proposait l'élimination de tous les adversaires du léninisme espagnol. C'est Velaiev même qui l'avoua à M. Vanni en l'été 1940 à Moscou (p. 7). Sur le plan officiel, les soviétiques ont réussi, avec la complicité de Negrin, à éliminer le ministre de la Défense, Indalecio Prieto, comme ils avaient éliminé auparavant Largo Caballero, l'un et l'autre trop peu dociles à leurs sommations.

Au début de Mars 1939 un vent de défaite soufflait sur l'Espagne républicaine, défaite consacrée par la formation à Madrid de la *Junta* du colonel Casado, à laquelle adhéra aussi le leader socialiste Julian Besteiro. M. Vanni nous explique que les forces communistes auraient pu, étant donné les effectifs et les armes dont elles disposaient, écraser la « révolte » aussi bien à Madrid que dans les provinces du Levant. Si cela ne s'est pas produit, c'est que dans les rangs communistes même le sentiment s'était peu à peu répandu qu'il était désormais inutile « de prolonger une guerre fratricide stérile par laquelle on aurait continué à servir exclusivement des intérêts étrangers » (p. 4). D'où les défaillances multiples, d'où les premières réactions d'une population martyrisée, qui ont contraint Negrin et ses ministres à s'enfuir en avion de l'aérodrome d'Alicante, protégés par quelques fidèles armés contre une foule exaspérée qui les couvrait d'insultes.

Les affaires sont les affaires

La chute de la Catalogne avait coupé de la frontière française un grand nombre de commu-

nistes et de combattants restés dans la région du Centre-Sud. La partie était perdue, il s'agissait de sauver le plus possible d'éléments de l'inévitable répression. Mais on ne pouvait plus le faire que par avion ou par bateau. Les quelques avions qu'on pouvait encore trouver étaient réservés aux chefs (les ministres, les délégués du *Komintern* comme Palmiro Togliatti, les agents soviétiques); une évacuation en masse ne pouvait être organisée que par bateau.

« France-Navigation »

Il existait à Marseille une société : *France-Navigation* fondée avec des capitaux soviétiques habilement camouflés et qui, possédait de nombreux bateaux « sagement employés » à « aider » l'Espagne républicaine lorsque l'aide se payait en or. « Maintenant que les payeurs étaient partis, et qu'il ne s'agissait plus que de sauver la vie de quelques milliers de combattants la générosité soviétique, calculée froidement au centime, jugea opportun de risquer le moins possible. Un seul bateau de la flotte, le « Lezardeau » fut envoyé, malgré les appels angoissés de Valence et arriva tout juste vingt-quatre heures avant que les franquistes n'occupent le port, et l'on s'arrangea de telle façon, que seulement 34 communistes purent s'embarquer ». (p. 11-12).

Et pourtant, la Russie s'était couverte à l'avance contre tout risque financier, puisqu'elle avait obtenu, avec la complicité de Negrin, que l'or de la banque d'Espagne lui fut confié. Les caisses qui le contenait furent débarquées au cours de quelques nuits par des officiers du *N.K.V.D.* dans le port d'Odessa : non seulement cet or est resté en Russie, mais les quatre comptables envoyés pour faire les convoyeurs ont disparu, et en tout cas ils ne sont plus sortis de Russie (p. 44).

Les raisons de l'intervention soviétique en Espagne

M. Vanni, qui a vécu en Espagne en contact étroit avec les éminences de l'Etat Soviétique et du *Komintern* (Togliatti) s'est à peu près rendu compte des raisons profondes de l'intervention de Moscou dans la guerre civile espagnole : « Tout le secret de l'insistance avec laquelle Moscou exigeait que les républicains espagnols continuent à résister était le suivant : les Russes tenaient à gagner du temps, fut-ce aux dépens du sang d'autrui. Ils savaient que la guerre n'éclaterait pas tant qu'on combattrait en Espagne et ils savaient aussi qu'ils réussiraient à s'entendre avec Hitler » (p. 13).

Ainsi, au même moment, remarque M. Vanni, où Staline par son discours du 10 mars au 18^e Congrès du Parti bolchevik, lançait un appel à

Notre but

Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans ce Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Hitler pour une entente soviéto-allemande, ses agents en Espagne poussaient à la résistance envers et contre tout, malgré la situation désespérée, malgré la catastrophe inévitable, pourvu que la Russie puisse gagner les quelques mois nécessaires à mener à bien les pourparlers avec Berlin. Si la dernière résistance ne s'est pas produite, c'est parce que, chez les communistes même, des doutes graves avaient surgi sur le sens et sur l'exploitation étrangère de la lutte, et cela explique aussi la violence des attaques de la presse communiste de Moscou et de tous les pays contre les « traîtres » de Madrid qui y avaient mis fin.

Puissance de N.K.V.D.

Du livre de M. Vanni il ressort, avec une précision minutieuse et irréfutable que dans aucun pays la police n'est aussi puissante que la N.K.V.D. La police soviétique a cette double caractéristique, qu'elle est secrète et qu'elle est partout. Le nombre de ses « agents » permanents ou occasionnels est illimité : tout soviétique a été, est, ou sera de la police. Dès qu'il occupe quelque part un poste qui le met en contact avec le public, il est vite happé par l'engrenage policier, qui ne lui laisse pas de choix : ou bourreau ou victime et, très souvent bourreau avant d'être victime. L'ouvrier communiste doit surveiller son camarade de travail, l'étranger, les ressortissants de son pays, rien n'est sans intérêt pour une police qui ne se contente pas de suivre les actions, les attitudes, mais s'efforce d'atteindre le fond des pensées, des consciences pour y déceler les moindres mouvements pouvant aboutir au non-conformisme.

La « neutralité » même sous la forme du respect le plus absolu des lois du régime, n'est pas tolérée ; tout ce qui est au-delà du contrôle policier, qui lui échappe en se réfugiant dans une zone d'ombre tranquille est jugé dangereux et insupportable. Même cette forme de liberté qui consiste à renoncer à la liberté, sans plus, est refusée au citoyen. Pour dénicher l'ennemi possible de demain rien n'est épargné : on dresse un membre de la famille contre les autres, enfants contre parents, élèves contre maîtres, ouvriers contre ouvriers de la même usine, et les jolies femmes contre tout le monde.

Les femmes jouent dans le travail du N.K.V.D. un rôle important. La presque totalité des dactylos tirent des pelures pour la police et surveillent leur patron. Les plus avenantes sont employées surtout contre les étrangers : pas une interprète, pas un « guide » qui ne soit de « la Maison ».

Comment furent liquidés les pilotes espagnols

En voici une, très jolie, qui accepte de travailler pour le N.K.V.D. Sa mère a été arrêtée quelques années auparavant. Elle n'a jamais eu de ses nouvelles ; elle l'espère vivante. C'est par cette amorce qu'elle est prise : la police lui a promis qu'elle recherchera et lui rendra sa mère. D'autre part, les salaires des employées sont si bas, qu'un gain supplémentaire quel qu'il soit, constitue un attrait déjà en soi irrésistible. Voilà donc « Dusia » engagée. Elle reçoit des vêtements, des souliers, une fourrure : elle va chaque soir au *Metropol*, l'un des meilleurs hôtels de Moscou, fréquenté par les fonctionnaires des Ambassades ; elle doit faire la chasse aux étrangers, gagner leur confiance et, si l'on peut dire, leur cœur. Elle est chargée de devenir l'amie d'un jeune pilote espagnol d'un groupe qui se trouve

à Moscou. Elle n'était pas la seule du reste, à « travailler » dans leur milieu.

Ces pilotes avaient demandé à quitter l'U.R.S.S. Ils ne lui étaient pas hostiles, mais ils préféraient partir. Le N. K. V. D. qui ne voulait les laisser sortir à aucun prix, chargea Dusia et ses collègues de suggérer aux jeunes pilotes de s'adresser à une Ambassade étrangère, par exemple à l'Ambassade allemande. C'était en 1940, à l'époque de l'idylle Staline-Hitler. L'Ambassade allemande de Moscou s'empressa de dénoncer au gouvernement soviétique ceux qui s'étaient présentés dans ses bureaux. Ils furent tous arrêtés : ces jeunes « enthousiastes, joyeux, généreux » ont perdu leur liberté, certains d'entre eux leur vie. Lorsque l'opération dont elle avait été chargée fut achevée Dusia demanda à la N.K.V.D. la récompense à laquelle elle tenait le plus : retrouver sa mère. Son chef l'accueillit en souriant et lui dit : « *Nous sommes contents de toi, nous avons bien sincèrement cherché à te contenter. Mais regarde cette feuille ; elle nous est arrivée juste hier. C'est dommage ! Ta mère est morte* » (p. 107).

Liouba, Vania et Vera

Dès les premiers temps de son séjour M. Vanni se trouve face à face avec la réalité soviétique. Il peut ainsi nous raconter l'histoire de trois jeunes gens de Karkhov, dans cette région d'Ukraine où était installée une colonie d'enfants espagnols.

Liouba et Vania, sœur et frère, étudiant ; ils seront l'une médecin, l'autre ingénieur. Leur père qui a connu les prisons tsaristes et a été deux fois blessé pendant la guerre civile, est un communiste convaincu : il est contremaître dans une usine et secrétaire de la cellule. Il lui arrive de s'émouvoir des conditions misérables dans lesquelles se trouvent ses subordonnés, les ouvriers du « travail noir ». Il veut faire quelque chose pour eux car il a quelque honte — devant leur dénuement — des privilèges dont il jouit et demande qu'on améliore leur situation. Il est convoqué devant le Comité du Parti, et puisqu'il maintient ses griefs et ses propositions, il est expulsé du parti, de l'usine et déporté. Ses deux enfants n'entendront jamais plus parler de lui. Liouba et Vania sont naturellement membres du *Komsomol*. Eux aussi sont convoqués, et on leur demande de désavouer leur père. Ils s'y refusent et ils sont chassés à leur tour aussi bien des Jeunesses Communistes que des écoles où ils poursuivaient leurs études.

Une scène atroce, et pourtant banale en Russie se produit au cours de cette séance d'épuration. Liouba est fiancée à un certain Victor. Ils se connaissent depuis l'enfance, et ils n'attendent que d'avoir fini leurs études pour se marier. Mais sur la famille l'orage a éclaté et tout le monde passe au large pour ne pas être emporté, Victor craint comme fiancé de Liouba, de subir le même sort. Il risque d'être compromis, il ne peut se sauver que par un coup d'éclat. Il se lève, et devant Liouba paralysée de stupeur, il s'écrie : « *Camarade, nous devons nettoyer notre maison, nos ennemis se trouvent partout et aussi parmi nous. Il faut balayer sans pitié. Vous savez, j'étais le fiancé de Liouba et j'allais devenir son compagnon, eh bien ! j'en ai honte et tout est fini entre nous. C'est moi qui propose que Liouba et Vania soient chassés de notre organisation. Ne tenons aucun compte de leurs déclarations ; même s'ils condamnaient la conduite de leur père, ils représenteraient un danger dans nos rangs.* »

Grâce à la protection d'un oncle qui est haut fonctionnaire du N.K.V.D., Vania et Liouba qui ont cessé d'être des étudiants, réussissent à trou-

ver du travail comme manœuvres dans une usine. Vania se marie avec une amie de Liouba, Vera que son père avait accueillie chez eux, à la suite des circonstances suivantes. La mère de Vera était employée à l'administration du Soviet local. Un ordre arrive de la mobiliser et de l'envoyer travailler dans les mines du Dombass. Toutes les démarches tentées pour faire rapporter cet ordre, qui oblige la mère de Vera ou de se séparer de sa fille, encore toute petite, ou de l'emmener avec elle dans une région célèbre pour ses tristes conditions de logement, de nourriture et de travail sont vaines. Rien à faire, parce qu'un membre du Comité du parti convoite la petite maison où elle habite et où il s'installe le jour même de son départ. L'enfant est recueillie par la famille de Liouba; sa mère donne des nouvelles pendant deux ans et puis on ne saura plus ce qu'elle est devenue. Vania et Vera se marient donc, mais Vania qui faisait un tour de nuit à l'usine, un matin ne revient pas à la maison : lui aussi disparaît d'une façon aussi complète, aussi inexorable que son père. Vera, sa femme, doit abandonner elle aussi sa chambre et elle est expulsée de l'école où elle suivait ses cours. Si elle ne subit pas de plus graves conséquences, c'est parce qu'elle a demandé immédiatement le divorce (p. 34-43).

Les conditions de travail et les salaires

M. Vanni a travaillé longtemps dans des usines soviétiques, et connaît bien le sort qui est fait aux ouvriers. Ses remarques commencent à une époque où l'U.R.S.S. était encore en paix, et s'appliquent à deux ans d'après-guerre. Ainsi est éliminée l'objection classique : « L'U.R.S.S. était en guerre ». La condition prolétarienne en U.R.S.S. a connu dans les années de guerre une certaine aggravation résultant de l'attitude de la bureaucratie soviétique devant le « matériel humain ». Mais M. Vanni analyse et montre la permanence de ces misères.

Les conditions de travail à l'usine sont tellement dures qu'un ancien mineur des Asturies n'arrive plus à tenir, et regrette la mine de sa jeunesse (p. 132). Elles sont dures en elles-mêmes et surtout à cause de la sous-alimentation chronique dont souffrent la presque totalité des ouvriers, surtout ceux des dernières catégories. Personne ne mange à sa faim. Le repas qu'on peut prendre à la cantine de l'usine n'est pas très cher, mais celui qui a des enfants à la maison, ne peut pas en payer le prix et doit y renoncer parce qu'il devrait laisser ses tickets d'alimentation et en priver sa famille. Le livre de M. Vanni contient de très nombreuses indications sur les salaires : impossible de faire avec eux deux repas par jour ; une fois qu'on a prélevé les retenues pour les emprunts « volontaires », pour le syndicat, pour l'« impôt culturel » etc... (ce qui immobilise un bon quart), ce qui reste, 150, 200 roubles par mois ne suffit que pour un régime de famine, vis-à-vis duquel la condition faite aux ouvriers des pays occidentaux paraît très supérieure. Dans les familles où deux, trois personnes travaillent les restrictions restent encore grandes. Et l'on est souvent contraint à mettre à l'usine les enfants, à 13 et même 12 ans (p. 66).

La misère ouvrière

Contrairement à ce qui se produit en Occident, où la Législation, où les mœurs laissent aux ouvriers quelques armes très efficaces dans certains pays, moins dans d'autres, le travailleur soviétique ne dispose d'aucun moyen de défense. Il est de ce point de vue, dans une situation analogue et

parfois pire, à celle des ouvriers des « bagnes capitalistes » dans la première période de la révolution industrielle. Il y a plus d'un siècle.

M. Vanni a assisté, au printemps 1940, à une réunion du syndicat où l'on a annoncé la suppression par le gouvernement de la semaine de cinq jours (portée à six) et de la journée de sept heures (portée à huit). Le Président, après avoir contrôlé que tout le monde était là, lut l'éditorial de la *Pravda* qui parlait des décrets et les commentait. Personne d'autre n'a ouvert la bouche. Les autres décrets, (26 juin et 24 juillet de la même année), qui punissaient des travaux forcés l'ouvrier arrivant en retard à l'usine ou la quittant sans autorisation eurent le même accueil « unanime ».

« C'est une farce monstrueuse que représentent ces assemblées de travailleurs, de syndicat, d'usine etc..., ces larves apparentes de démocratie, par lesquelles on cherche à camoufler la dictature d'une poignée d'hommes ». Personne, « dans les innombrables réunions auxquelles j'ai dû assister et où était demandée l'approbation d'un acte du gouvernement ou du Parti, personne n'osait formuler une critique, montrer une déception. Et même on arrivait à applaudir, car le N.K.V.D. a des yeux et des oreilles partout » (p. 61-62).

Le syndicat n'intervient pas dans la fixation des normes pour le travail à la tâche. De sorte, que non seulement il y a en Russie (beaucoup plus généralisée qu'ailleurs) cette forme « capitaliste » du travail à la tâche, mais qu'elle y est appliquée d'une façon encore plus dure : dès que la production a un peu progressé au delà du minimum, on s'empresse d'élever les normes, c'est-à-dire de réduire les salaires. Inutile de recourir aux syndicats qui sont uniquement un « appendice de la bureaucratie de l'Etat » (p. 178-179). Ceci explique la haine profonde de la masse des ouvriers pour les « stakhanovistes » (p. 46).

Livré à lui-même l'ouvrier ne peut pas réagir. S'il est renvoyé de l'usine, son sort devient dramatique ; même s'il n'est pas arrêté « le licenciement comporte la perte du logement, des cartes d'alimentation et rend à peu près impossible de trouver un emploi dans une autre entreprise » (p. 185). Même s'il est seul, il est paralysé par ce système impitoyable et d'autant plus s'il a une famille.

Ainsi la différenciation sociale est bien plus poussée en Russie que dans les pays capitalistes. « Si l'on fait la comparaison entre la paie d'un ouvrier et le traitement d'un directeur ou d'un chef ingénieur d'une usine, on voit que ce traitement est entre cent et trois cents fois plus élevé que cette paie, suivant l'importance de l'entreprise » (p. 182).

La bureaucratie est toute puissante

La bureaucratie constitue « une nouvelle caste de maîtres » dont le pouvoir est pratiquement illimité. « Chaque jeune homme qui arrive à faire partie de la direction d'une usine, de l'administration d'une entreprise, se sent un petit roi par rapport à ses subordonnés, condamnés à l'obéissance aveugle et au silence. La responsabilité devant ses propres supérieurs, et la terreur d'être frappé si les choses ne marchent pas dans le sens exigé en haut lieu, ne font que le pousser sur le chemin de l'autorité incontrôlée et despotique » (p. 177).

« Moscou veut diriger, décider et contrôler. Une armée d'employés qui, au début de la guerre atteignait environ les 12 millions et qui a considérablement augmenté après la guerre, dévore en-

viron 40 % du revenu national. Là où 4 employés suffisent, il y en a 40. La bureaucratie soviétique est extraordinairement prolifique. On crée de nouveaux ministères, les employés augmentent. On les supprime et parfois le ministre avec eux. Mais les employés se réfugient dans d'autres organisations, car le rond de cuir soviétique a horreur de l'usine ». Les mesures de compression des cadres ne sont pas appliquées, même si c'est Malenkov qui l'ordonne où si elles le sont, quelque temps après, tout revient à l'état premier. C'est qu'il existe entre les membres de la bureaucratie un esprit de solidarité qui arrive à minimiser, et parfois à éluder entièrement les décisions ministérielles (p. 183).

La corruption des fonctionnaires

Cette bureaucratie toute puissante reste, dans ses cadres moyens et inférieurs, assez misérable. Aussi tout le monde cherche par tous les moyens à arrondir son modeste traitement. Dans aucun pays la corruption des fonctionnaires n'est aussi générale qu'en Russie. On ne peut rien y obtenir sans payer.

Le livre de M. Vanni en fournit des exemples très nombreux. A la colonie d'enfants, directeurs et économistes vendent tout ce qu'ils peuvent au marché noir (p. 53 et 101-102) ; le directeur de l'usine de produits laitiers s'en sert pour faire du troc à son profit, avec d'autres marchandises (p. 90) ; le directeur d'école fait travailler le terrain par des petits Espagnols, qu'il exploite sans pitié, et échange les produits avec ceux du kolchoze voisin, dont le président est son ami (p. 94). Les inspecteurs qui arrivent à saisir des réchauds électriques — dont l'usage est défendu — les revendent ensuite sur le marché (p. 132) ; les dirigeants des usines font souvent confectionner, avec les matières premières disponibles des objets qu'ils revendent à haut prix et à leur compte (p. 152-3) ; dans les popotes, le chapardage des vivres au bénéfice des tenanciers est la règle (p. 158-9). Impossible d'avoir un logement, un visa sans payer quelques centaines de roubles au fonctionnaire ou au policier (p. 114-142, 168, 218, 231) ; des conducteurs d'autos ou de camions peuvent arrondir leurs maigres salaires en laissant monter des gens à la condition de partager leurs bénéfices avec les chefs de l'usine et avec la police des routes (p. 66-7, 153) ; aux embarcadères des fleuves, où des foules attendent des bateaux, il faut pour monter, mettre un billet de cent roubles dans la main du capitaine (p. 80).

Tout cela se produit aussi dans d'autres pays, mais nulle part le « système » n'est aussi répandu que dans la Russie socialiste. La misère est telle que personne n'y échappe, ni les profiteurs, ni les victimes. Les dirigeants des syndicats ne font pas exception à la règle. Ils achètent des pommes de terre à six roubles le kilo, et les revendent aux ouvriers à dix roubles, en empochant la différence (p. 160). Le syndicat, qui ne s'occupe pas des salaires, est chargé de la distribution des bons de vêtements ou de chaussures. « De temps en temps l'usine ou l'entreprise ou l'administration devrait distribuer des bons avec lesquels on peut acheter de la marchandise à des prix raisonnables. Pratiquement les choses se passent ainsi : s'il y a par exemple, quatre cents bons de souliers, au moins deux cents passent aux mains des fonctionnaires, du syndicat ou du parti, de leurs protégés ou de leurs secrétaires (qu'il faut ménager entre autres parce qu'elles sont presque toutes du N.K.V.D.). En réalité, ce sont ceux précisément qui en ont le moins besoin, parce qu'ils sont les seuls habillés et chaussés décentement. Mais une paire de souliers payés cent roubles avec le bon, peut-être revendue au mar-

ché noir à mille roubles et plus. On ne peut pas dire qu'ils soient méchants : c'est la vie qui est ainsi et qui oblige chacun à profiter de toute possibilité — aux dépens des plus faibles — pour vivre ou pour mieux vivre » (p. 185-186).

De ce point de vue une certaine démoralisation règne partout. La police occupe à cet égard une bonne place. « Dans différentes occasions, écrit M. Vanni, je me suis aperçu que la police, pourvu qu'il ne s'agisse pas de crimes politiques ferme les yeux avec une facilité surprenante. Il suffit de les lui faire fermer avec quelques billets de cent roubles ou une bouteille de vodka qui sont les moyens les plus sûrs » (p. 116). La police est même parfois complice des bandes de malfaiteurs, avec lesquelles elle partage certains profits (p. 132).

L'amoralité de la jeunesse

Les résultats des écoles pour enfants espagnols en Russie ont été décevants. Une grande partie sont morts de maladies dues à la dénutrition et au froid. Les autres ont été happés par des bandes de jeunes criminels, mendiants, « bezpri-zorn », auxquels ils ont fini par s'agréger. La marque du milieu a été plus puissante que celle de l'éducation scolaire. Le livre fournit sur le nombre et la corruption de ces bandes de jeunes dévoyés des détails effarants (p. 60) 88-89, 187-188, 223 etc...). Il considère que cette véritable plaie sociale est un résultat du régime : « Il est clair que le milieu d'hypocrisie officielle et de réelle misère et d'humiliation ne pouvait pas donner d'autres fruits. Ailleurs, beaucoup de ces jeunes seraient devenus des anarchistes ; en Russie ils ne pouvaient devenir que des malfaiteurs » (p. 57).

Quant à la jeunesse en général, ses constatations ne sont guère optimistes. A son avis le milieu soviétique forme chez la jeunesse « une mentalité caractéristique, dont l'amoralité est l'élément dominant » (p. 119). La jeunesse reçoit dans les écoles, une éducation typiquement communiste. « Mais le matérialisme ne comble point le vide de la jeunesse russe, et le socialisme n'a pas réussi à lui créer de nouveaux mobiles. A Saratov, à Gorki, à Moscou, lorsque pendant la guerre le gouvernement autorisa l'exercice du culte, on vit les quelques églises ouvertes pleines de gens pourtant sortis des écoles du régime » (p. 139). Les jeunes communistes sont les meilleurs clients des tireuses de cartes : « Ce besoin de croire en des choses surnaturelles et mystérieuses, besoin commun à toute une jeunesse éduquée par des maîtres communistes, constitue un nouvel indice de la faillite de l'expérience russe. Ce besoin parle en tout cas, d'un trouble, d'une aspiration, peut-être encore mal définie, qui tend à rompre le cercle d'une existence vide, que les formules et les calculs du stalinisme n'arrivent pas à combler » (p. 140).

Dans les fermes collectives

M. Vanni a travaillé assez longtemps dans des kolchozes et des sovkhozes. Ces grandes « usines à blé » de la Russie socialiste condamnent leurs travailleurs, presque partout, à une sorte de faim endémique, dont ils ne peuvent se libérer que par des larçons, en risquant leur vie pour une poignée de blé, car la loi est féroce contre ceux qui ne respectent pas la « propriété socialiste », respect qu'ils devraient pousser jusqu'à se laisser mourir de faim.

Sur le « statut » qui a été imposé au paysan russe, M. Vanni est très net : « L'expérience que j'ai tirée de ma présence dans les campagnes russes

peut être brièvement résumée : il n'y a pas de paysans mais des manœuvres de « l'Etat-Patron » (p. 220).

La situation des kolkhoziens est celle de la « misère chronique » (p. 82). La collectivisation des terres, malgré l'emploi massif des machines, n'a permis de dépasser la production de céréales de 1913 qu'en 1939-1940. La production par hectare est encore sensiblement inférieure à celle des pays occidentaux. Les membres des kolkhozes qui suivant la Constitution soviétique auraient reçu la terre en « jouissance gratuite » par l'Etat qui les en avait dépossédés auparavant, ne peuvent se partager qu'un peu moins de 30% du produit de leur travail, réduit encore par les impôts et les « offrandes volontaires ». Le reste va à l'Etat, à ses organismes, à ses administrations. Les fonctionnaires des kolkhozes et des sovkhoses rétribués avec l'argent arraché aux paysans étaient en 1941 trois millions. La situation dans les campagnes est tellement grave que le gouvernement a dû prendre certaines mesures : en 1947 on a licencié 699.000 fonctionnaires « qui n'avaient aucun rapport avec les fermes collectives » mais le nouveau plan quinquennal prévoit une nouvelle augmentation des cadres des entreprises agricoles. Pour la première fois depuis un quart de siècle on a eu dans les campagnes des grèves, comme dans les villes (Moscou, par exemple), dans l'été 1948 (p. 222-223-5). Le réseau des cellules communistes rurales est mobilisé pour exiger la réalisation du plan, et même le dépasser en l'honneur de Staline. M. Vanni qui a été pendant quelque temps économiste d'un kolkhoze raconte qu'on ordonna d'augmenter la surface arable. Pour y arriver, on a mis les femmes à tirer la charrue, à la place des machines non encore réparées et des chevaux en nombre insuffisant.

Finissons ce sinistre tableau par une historiette qui circule en Russie et que M. Vanni rappelle :

« A Yalta, pendant la conférence, Staline, Churchill et Roosevelt font une promenade en voiture. A un certain tournant une vache barre la route. Churchill et puis Roosevelt descendent et essayent de l'écarler, sans y réussir. Alors Staline descend et dit quelque chose à l'oreille de la vache, qui s'éloigne dans une fuite éperdue. Quand la voiture se remet en marche, Churchill demande : « Généralissime, que diable lui avez-vous dit pour qu'elle se sauve de la sorte ? ». « Je lui ai dit tout simplement — répond Staline — où tu cesses de faire l'idiot, ou je te fais envoyer dans un kolkhoze ».

Le régime et la dernière guerre

Le livre de M. Vanni apporte une nouvelle confirmation à tant d'autres témoignages désormais acquis sur l'état d'esprit des populations soviétiques dans les premières semaines de la guerre. Ce sont les brutalités allemandes qui ont permis à Staline de mobiliser le « patriotisme soviétique », jusque-là assez peu efficace. « Il n'y a pas de doute que si les Allemands avaient agi diversement en faisant preuve envers la population de ce sentiment d'humanité dont est dépourvu le régime soviétique, il aurait été très difficile et peut-être impossible aux dirigeants russes de provoquer dans le peuple cette réaction qui a été ensuite l'un des principaux facteurs de la victoire soviétique » (p. 195).

La bureaucratie soviétique lors de la marche allemande sur Moscou a fait preuve d'un désarroi allant jusqu'à la lâcheté. C'est Staline qui, par son calme et son énergie est arrivé à redresser une situation compromise. « Il y a eu de l'héroïsme à Moscou en novembre 1941. Mais l'héroïsme a été chez ceux qui sont restés : l'humble peuple qui défendait non point les maîtres du Kremlin

ni ceux du Komintern, mais sa ville et avec elle sa patrie, son histoire, ses traditions. La confusion et la panique dont fut frappée la bureaucratie ces jours-là constituent l'un des chapitres les plus honteux de l'histoire soviétique. Les trains étaient pris d'assaut par les fonctionnaires qui cherchaient à se sauver n'importe comment. Des caravanes d'autos se dirigeaient vers l'Oural ; les chefs des bureaux et des usines quittèrent la ville. Après ils rentrèrent à Moscou la poitrine constellée de décorations. Même le chef de la police et son adjoint ont pris la fuite. Tous ces gens ne se préoccupèrent que de vider les magasins spéciaux où il avaient le privilège de se servir, de bien remplir leurs valises et de sauver leur peau. Toute circulation cessa, sauf celle des voitures sur lesquelles les bureaucrates dirigeants s'éloignaient, en laissant derrière eux leurs ouvriers et leurs employés. Tout l'engrenage d'un Etat omni-puissant fut sur le point de tomber en morceaux (p. 127-8).

La guerre a introduit en Russie un élément nouveau. Des millions d'hommes ont vu « l'autre monde ». Ils en furent stupéfaits, car ils n'avaient jamais pensé que telles maisons de Berlin, de Vienne ou de Prague fussent habitées par des ouvriers. Un officier raconta à M. Vanni qu'à cause de cela on a fusillé des ouvriers parce qu'on les avait pris pour des bourgeois (p. 84).

M. Vanni en tire la conclusion que « le soldat russe est rentré dans sa patrie avec un esprit nouveau et avec la sensation d'avoir été trompé pendant trente ans. C'est une opinion dangereuse, qui pèsera de plus en plus sur la politique du gouvernement soviétique » (p. 255).

L'optimisme d'un pareil jugement est probablement excessif, mais il est certain que la comparaison entre les « deux mondes » est un élément de faiblesse pour le régime, comme le prouve la condamnation à mort de ce communiste italien, un certain Albertini, accusé d'avoir parlé aux ouvriers russes des conditions de vie dans les pays occidentaux et de les rendre ainsi, dit le jugement officiel, « de mauvaise humeur », ce qui se répercutait sur leur enthousiasme et sur leur capacité de travail (p. 164).

Conclusions sur le régime

M. Vanni a tiré des conclusions sur le régime soviétique. Les voici : en ce qui concerne le peuple : « Ce peuple nous a montré ses plaies, révélé sa douleur profonde, alimentée toujours, par de nouvelles souffrances, une amertume jaillie de vingt ans de cauchemars et de privations, peureuse ou enterrée sous une patine de résignation fataliste : il ne vaut pas la peine de vivre, mourir ça n'a pas d'importance ! » (p. 80).

Les voici, en ce qui concerne les dirigeants :

« Le climat stalinien a supprimé tout élan chez les dirigeants communistes, il a transformé des rebelles sentimentaux et humains, tels qu'ils étaient venus au mouvement il y a vingt ans, en des êtres froids, égoïstes et calculateurs » (p. 150). Et encore : « Dans le monde cynique de ces « révolutionnaires professionnels », on finit par perdre toute impulsion généreuse ; l'humanité devient une valeur abstraite et les hommes réels sont réduits au rôle d'engrenages, de pions, de chair à canon. Le « Socialisme » russe pourra encore élever des usines et des villes, faire creuser de nouveaux canaux, calculer combien de vaches auront les kolkhozes en l'an 2.000, mais il n'a pas donné, et ne donnera pas aux hommes, un regard et un cœur sereins, une plénitude de vie, un souffle plus ample : l'histoire n'aura aucune raison d'être indulgente devant l'horreur des moyens que ce « socialisme » a employés » (p. 258).

ACTUALITÉ

Une lettre reçue de Tchécoslovaquie

Les mailles de la censure postale se resserrent de plus en plus sur les ressortissants des pays satellites. Nous publions ci-dessous quelques extraits d'une lettre qu'un membre de notre Association a reçue le mois dernier de Tchécoslovaquie. Nos lecteurs apprécieront les précautions de style que l'auteur de cette lettre a dû prendre.

« Très cher ami,

« ... J'ai passé mes vacances en divers endroits. D'abord j'ai dû faire un stage d'« éducation idéologique », car chaque éducateur doit connaître à fond les idées du marxisme et les vivre réellement. C'est tout à fait compréhensible puisque les instituteurs ont entre leurs mains la jeunesse, le plus précieux trésor de la nation. C'est pourquoi toute la nation doit subir cette éducation par les journaux, la T.S.F., les écoles, différents cours, etc. Notre presse ne peut plus être comparée aux journaux corrompus et avides de sensations des pays occidentaux. Chez nous on ne publie que des choses sérieuses relatives à l'édification de notre nouvelle vie socialiste. Nous devons tous tâcher d'atteindre notre but le plus tôt possible. Aussi toute la nation doit-elle travailler durement. Nous allons volontiers le dimanche aux brigades où nous travaillons gratuitement, car nous sentons que nous faisons cela pour le bien collectif, et non point pour quelques exploiters égoïstes. Dans les fabriques, les ouvriers dépassent les plans avec enthousiasme et les réalisent en un temps record.

« Certes, on ne peut pas encore acheter tout ce qu'il faudrait, mais nous savons que nous devons exporter beaucoup, par conséquent nous devons être modestes. Évidemment, il y a encore des inconscients et des imbéciles qui disent qu'avant la guerre et avant les plans, ils pouvaient acheter tout ce dont ils avaient besoin et que pour se pro-

curer des chaussures, ils n'avaient besoin de travailler que deux jours, tandis qu'il faut maintenant, pour une paire de souliers, travailler toute la semaine (avec tickets) et même plus d'un mois si on les achète sans ticket ; mais ces gens ne comprennent pas du tout la situation et ne se rendent pas compte qu'il faut faire des sacrifices pour les générations futures.

« Vous ne me croirez peut-être pas si je vous dis que nos ouvriers dépassent les normes de 3.000 %. Tout cela provient de l'esprit nouveau, de la morale nouvelle du travail. Et les hommes sont vraiment infatigables. Quand ils quittent leur travail, ils courent aux réunions du Parti pour discuter jusqu'à minuit des problèmes d'actualité ou pour bénéficier de l'éducation politique.

« On sent partout la vraie influence du peuple. Ainsi par exemple, aux deux derniers examens dans notre lycée, des représentants du peuple ont veillé sévèrement à ce que les enfants des familles bourgeoises subissent des examens rigoureux pour n'être pas admis à l'Université. Vous pensez peut-être autrement à ce sujet, mais vous admettez que la nouvelle démocratie populaire doit se défendre contre l'ennemi de classe.

« Quand je lis des informations sur votre pays, je vous plains vraiment, cher ami. Chez nous, il y a l'union féconde, et chez vous, je ne vois que la discorde, le chaos et la misère des travailleurs. Comment est-il possible que vous n'ayez pas encore pu vous unir sous la direction des camarades Thorez et Cachin ? Ou seriez-vous d'un avis différent ?

« Que pensez-vous de ce traître de Tito ? Comment a-t-il pu trahir si honteusement l'amitié de l'U.R.S.S. ? Il était pourtant lui aussi un bon bolchevik, ainsi que l'écrivait notre propre presse. Il est vraiment dommage que Dimitrov soit mort, il pourrait peut-être nous expliquer cela...

Amicalement à vous »

Activité soviétique en Laponie

(De notre correspondant de Stockholm)

Dès que la Norvège eût adhéré au Pacte Atlantique, les Soviétiques redoublèrent d'activité en Laponie finlandaise en bordure des frontières suédoise et norvégienne. L'activité fébrile des Soviétiques, la construction de bases et de routes dans les régions de Petsamo, de Salla-Ukhta-Kandalakcha, inquiétèrent sérieusement la Suède et la Finlande. Une circonstance alarmante pour les Suédois est le fait que les districts du nord de la Suède sont les plus touchés par le communisme : dans la région de Norrbotten les communistes ont eu 21 % des voix aux dernières élections, alors que dans le reste du pays ils n'en détiennent que 6,3 %. Comme d'autre part les ressources principales de la Suède (mines de fer, de cuivre, etc...) se trouvent dans le nord du pays, le sabotage communiste constituerait un grave danger pour l'économie du pays.

Il y a trente ans, la Laponie ainsi que les territoires en bordure de la Mer Blanche depuis la

Finlande jusque aux Monts Ourals étaient séparés de la Russie proprement dite par une bande de forêts et de marécages sans aucune valeur économique ou militaire. La première guerre mondiale amena le gouvernement tsariste à construire le chemin de fer Mourmansk-Petrozavodsk qui traversait la Laponie. La vie de 100.000 prisonniers de guerre allemands et travailleurs russes paya la construction de cette voie mais donna aux Russes un débouché sur les ports de Mourmansk et d'Alexandrovsk.

Durant la deuxième guerre mondiale, les troupes finlandaises ayant coupé la ligne Mourmansk-Petrozavodsk, les Soviétiques construisirent une nouvelle voie ferrée passant par Soroka, Arkhangelsk Vologda. Ainsi donc à la fin de la guerre les Russes avaient deux voies ferrées conduisant en Laponie ainsi que le canal Mer Blanche-Baltique. Ces voies de communication permirent aux Soviétiques d'entreprendre l'exploitation des ressources

de la Laponie. Le sous-sol de ces régions nordiques est l'un des plus riches qui soient. Mais la richesse la plus importante de la Laponie est encore l'ensemble des mines nickel de la région de Nivala que les Finlandais ont été obligés de céder à l'U.R.S.S. à l'issue de la dernière guerre.

La deuxième guerre mondiale souligna en outre l'importance stratégique de la Laponie. Les Allemands s'efforcèrent de s'emparer de Mourmansk en passant par la Laponie, mais échouèrent. Leur tentative convainquit par contre les stratèges soviétiques de l'importance de la Laponie pour la défense des voies maritimes du Grand Nord. En obtenant Petsamo des Finlandais, l'U.R.S.S. s'est assurée une base aéro-navale de première importance pour la défense de ses frontières du Nord-Ouest.

Cependant les stratèges soviétiques se rendent compte des difficultés que soulève l'emploi de Petsamo et de la Laponie (soit comme base d'agression soit comme bastion de défense) dans les circonstances actuelles. La Laponie occidentale manque de voies de communications directes par terre avec Mourmansk, Ukhta et Kandalakcha ; et le chemin de fer Salla-Rovaniemi que les Fin-

landais se sont engagés à construire n'offre qu'une solution partielle au problème. Les Soviétiques projettent donc actuellement la construction d'une voie ferrée Petsamo-Mourmansk. D'ici l'achèvement de cette voie, les communications de Mourmansk à Petsamo ne peuvent la moitié de l'année être gardées que par mer ou par air. L'intérêt des Soviétiques pour tous les territoires qui bordent la Laponie soviétique ne fait aucun doute. Les « chasseurs de papillons », les « botanistes », et les « sportifs » parcourent en tous sens la région de Petsamo-Nivala ou la frontière russo-finlandaise n'existe que sur le papier. Et les Finlandais n'ont aucune peine à reconnaître dans ces « touristes et collectionneurs » des officiers de l'Etat-major du Général Savonenkov...

Depuis 1948, les Soviétiques ont considérablement renforcé leurs garnisons à Petsamo, Mourmansk, Salla et Oukhta. Et les Finlandais craignent depuis l'adhésion de la Norvège au Pacte Atlantique que les Soviétiques n'invoquent le pacte d'assistance mutuelle qui lie la Finlande et l'U.R.S.S. pour exiger le droit de « défendre » eux-mêmes le Nord de la Finlande et la Laponie finlandaise.

É T U D E

Le rendement de la main-d'œuvre industrielle en Lettonie

Les Soviétiques rencontrent de grandes difficultés pour développer l'industrie. La première de toutes est le manque de main-d'œuvre. Quoique numériquement supérieure à celle d'avant-guerre, la main-d'œuvre actuelle ne parvient pas à suffire aux besoins accrus du pays et cela en premier lieu à cause de l'organisation soviétique qui emploie la main-d'œuvre d'une façon improductive.

LES NEWSLETTER FROM BEHIND THE IRON CURTAIN du 28 octobre 1949 ont donné d'intéressantes précisions sur ce sujet.

Selon les chiffres officiels soviétiques la Lettonie compte actuellement 118.000 travailleurs industriels, c'est-à-dire 20 % de plus qu'avant l'annexion.

Les Soviétiques ont eu fort à faire pour rassembler une pareille main-d'œuvre quand on pense au nombre d'hommes tués durant la guerre, arrêtés, déportés ou émigrés depuis. Pour combler les vides ils sont obligés de recourir à la main-d'œuvre russe et à celle des prisonniers de guerre.

La première mesure des Soviétiques après la réoccupation du pays consista à drainer tous les jeunes travailleurs des districts ruraux vers le travail industriel. Dans les années qui suivirent il n'y eut pas de mobilisation proprement dite mais quelque chose qui y ressemble : les jeunes gens furent dirigés d'office sur des écoles professionnelles.

Certaines entreprises comme l'usine de matériel Electrotechnique de Riga continuent à employer de la main-d'œuvre des camps. Nous pensons que les Soviétiques comptent ces « travailleurs forcés » dans le total de 118.000 cité plus haut.

Dans les premières années d'après-guerre les

Soviétiques « importèrent » un grand nombre de Russes en Lettonie. Cette immigration servait à deux fins : renforcement de la main-d'œuvre industrielle lettone et colonisation idéologique du pays.

« Près de 5.000 ingénieurs, techniciens et économistes venus des Républiques sœurs, travaillent actuellement dans toutes les branches de l'industrie de notre république qui manquait de main-d'œuvre » écrivait J. Kalnberzins dans le *BOL-CHEVIK*, n° 14 de 1948. Près de 1.000 nouveaux spécialistes ont été « importés » depuis. Un homme sur 4 dans le personnel dirigeant est un russe.

Malgré l'accroissement de la main-d'œuvre, le travail en Lettonie ne parvient pas à satisfaire aux besoins. Les autorités doivent changer de plans, recourir à des expédients ce qui n'arrange jamais les choses. Ainsi le gouvernement avait compté sur le système kolkhozien, puis ayant besoin de main-d'œuvre il a mobilisé les travailleurs de la terre pour les transférer à l'industrie. Résultat : les kolkhozes sont désorganisés.

Un autre mal ronge l'industrie lettone comme toute l'industrie soviétique d'ailleurs : la pléthore des cadres dirigeants.

Alors qu'avant l'annexion les cadres dirigeants de l'industrie ne représentaient que 12,5 % de la main-d'œuvre totale, sous le régime actuel leur pourcentage est de 17 %. Un nombre incalculable de vérificateurs d'inspecteurs et de contrôleurs touchent des émoluments substantiels pour un travail absolument improductif.

Une autre raison de l'insuffisance de la production industrielle réside dans le manque de qualification de cette main-d'œuvre hétéroclite et non spécialisée. Les plaintes sur la malfaçon sont innombrables.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

BULGARIE

Le bilan de l'épuration

Depuis la destitution et l'arrestation de Kostov, l'épuration a pris en Bulgarie une ampleur considérable. Elle s'étend non seulement à toutes les couches de la population, mais elle s'exerce particulièrement dans les plus hautes sphères du parti et du gouvernement. La liste que nous donnons ci-dessous des personnalités arrêtées depuis environ un mois permet de s'en rendre compte :

Anciens ministres :

KUNINE. — Ministre de l'Industrie et des Finances — Membre du C.C. du Parti.

SEKELAROFF. — Ancien ministre des Travaux Publics. Décoré de la médaille d'or du travail, lors de la construction du mausolée destiné à Dimitrov.

STEPANOFF. — Ancien ministre des Finances.

TONTCHEV Stephan. — Ancien ministre des Transports.

Ministres adjoints :

KOTCHEMIDOFF et **GOVEDARSKI.** — Ministres adjoints du Commerce extérieur.

Vasil MARKOFF. — Ministre adjoint des Communications, Général de l'Armée Bulgare. Membre du C.C. du Parti.

GUEORGI Petroff. — Ministre adjoint des Finances.

Lyoubomir KAYRAKOFF. — Ministre adjoint de l'Électrification.

Vladimir TOPENTCHAROFF. — Ministre adjoint des Affaires Étrangères — (beau-frère de Kostov).

Hauts fonctionnaires :

Ivan KINOFF. — Ancien Chef d'Etat-Major, et auparavant officier supérieur dans l'Armée Soviétique.

BOYEN BOULGARAMOFF. — Général, ancien Commissaire Politique à l'Armée.

TSONTCHEV. — Directeur de la Banque Nationale.

TOUTEV. — Directeur du Commerce Extérieur.

KAPRIELOFF et **BOGDANOFF.** — Hauts fonctionnaires de la Sécurité d'Etat (selon l'Agence *Tanjug* aucun des chefs de ce service nommés du temps du ministre de l'Intérieur Jugov n'est plus en liberté).

KARPIELOFF. — Directeur général du trust d'Etat « *Métal Import* » (relevé de ses fonctions pour antisoviétisme).

Nikola PAVLOFF KOMAR. — Président de la Commission de Contrôle du C.C. (précédemment exclu du Parti).

TINOFF. — Directeur du monopole des Tabacs.

Ivan NASLARER. — Exclu du Conseil National du Front de la Patrie.

On ajoutera à cette liste le nom de *Krastu PAS-TOUHOFF*, chef du Parti Socialiste bulgare, arrêté en janvier 1946, condamné à 5 ans d'emprisonnement et mort le 24 août à la prison de Silven.

Les coupes sombres effectuées parmi les personnalités du régime s'accompagnent d'arrestations massives en particulier à Plovdiv, Varna, Sofia, Rouchouk, Pleven, Tchoustendil. Ces arrestations s'effectuent souvent au sein du Parti Communiste bulgare. C'est ainsi qu'à Pleven, région connue pour ses sympathies communistes, le nombre des détenus politiques s'élèverait à 2.000.

D'après l'Agence *Yougoslave Tanjug* tous les camps de concentration sont utilisés au maximum. De nouveaux sont en construction. Le plus grand nombre se situe en Dobroudja près de Toutkaran, Sillistra, Dobritch, Baltchik.

Rappelons que la quatrième session du grand Sobranié (Assemblée) a voté une nouvelle loi aux termes de laquelle les ministres peuvent désormais être jugés sans qu'il soit besoin de lever leur immunité parlementaire.

La mort de Pastouhoff

Krastu Pastouhoff, ancien chef du parti social démocrate bulgare, est mort le 24 août 1949 dans la prison de Silven, en Bulgarie.

Né en 1874 à Sevlievo, il avait commencé ses études de droit à Berlin et les avait achevées en France. Dès sa jeunesse, il fut acquis aux idées socialistes et milita dans le Parti Social démocrate bulgare dont il prit la direction après la mort de Janko Sakazoff.

Elu à plusieurs reprises député, il fut aussi ministre de l'Intérieur dans le ministère d'Alexandre Stambolinsky. En outre pendant plusieurs années il dirigea la « *NAPRED* », l'organisation

coopérative de consommation la plus importante de Bulgarie.

A partir de 1944, il prit résolument parti contre le coup d'Etat bolchevik. Ayant écrit dans le journal socialiste de Sofia *Svoboden Narod* (Le peuple libre) deux articles dans lesquels il s'opposait au projet communiste visant à étendre le pouvoir de la dictature sur l'armée, il fut arrêté en février 1946, et incarcéré dans la prison centrale de Sofia. Mais bientôt, malgré son grand âge, il fut transféré à Silven où il fut soumis à un régime cellulaire extrêmement dur. C'est là qu'il vint de mourir, après plus de 40 mois de détention très sévère.

Les conditions de vie des travailleurs

A l'exception des membres du parti communiste qui occupent des postes importants et qui touchent des traitements élevés, la population bulgare connaît une existence difficile.

Les ouvriers et les employés reçoivent des salaires qui varient de 5.000 à 12.000 levas par fois, selon leur qualification professionnelle. Les artisans, qui ont été intégrés dans des coopératives, touchent des salaires à peu près équivalents à ceux des ouvriers. Quant aux membres des professions libérales, ils ont été affiliés à des organismes d'Etat qui leur allouent des honoraires fixes. Ceux-ci sont de l'ordre de 20.000 levas par mois pour un médecin.

On mesurera la faiblesse de ces salaires si l'on songe qu'actuellement une paire de chaussures

coûte 10.000 levas et un costume ordinaire 50.000 levas.

Le pouvoir d'achat des travailleurs est encore amoindri par les prélèvements de l'Etat pour les impôts et les charges diverses (environ 20 % du salaire) et les différentes cotisations obligatoires pour les syndicats ou les journaux. En outre les ouvriers sont fréquemment astreints à faire des heures supplémentaires non rétribuées (jusqu'à 2 et 3 heures par jour) sous le prétexte de fêtes communistes, de secours de solidarité, de dons à l'Etat, etc.

Un sévère rationnement existe encore. L'ouvrier est privé du droit de grève.

(D'après le **Syndicaliste exilé**, octobre 1949).

YUGOSLAVIE

Tito et Staline en désaccord sur Yalta

Se reportant à l'article publié par l'organe du Parti Communiste d'Italie *UNITA* intitulé : « Pourquoi Churchill a-t-il choisi en 1943 l'amitié de Tito » dans lequel on affirme que la direction yougoslave a tout fait pour gagner la confiance de Churchill et que celui-ci, sur la demande de la direction yougoslave, a « réussi après des efforts pénibles à obliger le Roi Pierre et Choubachitch (1) à conclure un accord avec Tito », *BORBA* écrit :

« Il suffit de se rappeler la conférence des trois grandes puissances à Yalta, en février 1945 pour voir qui s'est entendu avec Churchill sur le sort de la Yougoslavie. Dans les décisions prises à cette conférence sur la Yougoslavie il est dit notamment : « Nous nous sommes mis d'accord pour recommander au Maréchal Tito et au Dr. Choubachitch de conclure immédiatement un accord et de former un nouveau gouvernement sur la base de cet accord. » Tout le monde sait que l'accord de Yalta a été conclu entre Churchill, Staline et Roosevelt.

« Même avant Yalta — la direction du Parti Bolchevik conseillait, proposait et insistait auprès de la direction yougoslave en vue de réaliser un accord avec Choubachitch. Les dirigeants soviétiques sont allés même jusqu'à proposer à la direction yougoslave de s'entendre avec la réaction traitresse groupée autour de Draja Mihailovitch, de re-

connaître « temporairement » la monarchie et de résoudre la question du pouvoir après la libération du pays par voie parlementaire. Ils nous ont conseillé également de dissoudre les organisations du Parti dans l'armée et de supprimer les fonctions des commissaires politiques pour « ne pas fournir d'arguments » à la réaction internationale et pour « ne pas affaiblir les forces » de la coalition antihitlérienne. »

A ce sujet, *BORBA* rappelle le livre publié en août 1948, par l'ancien ministre américain des Affaires Etrangères, Cordell Hull, dans lequel celui-ci écrit qu'en 1944 la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique se sont mises d'accord sur les sphères d'influences en Europe balkanique et danubienne. D'après cet accord, la Bulgarie, la Hongrie, et la Roumanie devaient être rangées dans la sphère d'influence de la Grande Bretagne. En Yougoslavie les deux puissances auraient une influence égale, c'est-à-dire la partageraient à parts égales.

« Les dirigeants de la Yougoslavie nouvelle — conclut *BORBA* — n'ont jamais mené avec qui que ce soit des négociations et ne se sont mis d'accord avec personne sur le partage de quelque pays et encore moins sur un partage de la Yougoslavie elle-même. Ceux de l'Ouest qui ont remanié la carte du monde en sphères d'intérêt des grandes puissances, ce qu'ils font aujourd'hui également, pourront difficilement convaincre quelqu'un qu'ils partageaient la Yougoslavie avec Churchill sur la demande de la Yougoslavie. »

(1) Choubachitch fut représentant du gouvernement royal émigré à Londres.

Les communistes anglais et Tito

BORBA du 8 novembre écrit que l'expert de politique extérieure du *Daily Worker*, M. Derek Kartun, a publié dans son journal un article intitulé : « Le morne Belgrade contre la joyeuse Prague », sans avoir jamais été à Belgrade.

M. Kartun a passé un certain temps à Prague à son retour de Budapest. Mais il parle de ce qui se passe en Yougoslavie, sans avoir jamais visité ce pays.

« Ce n'est pas la première fois — que Derek

Kartun et ses collègues du *Daily Worker* font de pareils sauts politiques. Jusqu'à la publication de la résolution du Bureau d'Information le *Daily Worker* envoyait régulièrement comme les autres journaux communistes, ses correspondants en Yougoslavie. Ils avaient tous considéré la Yougoslavie comme un pays exemptaire dans l'édification du socialisme. Un ancien rédacteur du *Daily Worker*, Rust, a passé lui-même en 1947 plusieurs semaines en Yougoslavie et est retourné à Londres enchanté de ce qu'il y a vu. Dans

son journal il a écrit de nombreux articles pleins d'enthousiasme sur la Yougoslavie et a même consacré à cette dernière une brochure intitulée : « Pouvoir du peuple ».

« Mais — survint la résolution du Bureau d'Information, et aucun des correspondants du Daily Worker n'osa plus s'aventurer sur le sol yougoslave. Cependant Daily Worker continue à écrire sur la Yougoslavie, mais maintenant tout à fait différemment de jadis, lorsque ses correspondants venaient en Yougoslavie et observaient sur place la situation. »

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

La collusion Dimitrov - Tito

Le ministre yougoslave Djilas a déclaré récemment aux Etats-Unis que feu Georges Dimitrov avait assuré le maréchal Tito de ses sympathies et de son soutien personnel au printemps 1948, c'est-à-dire à une époque où les dissensions entre le Kominform et le dictateur yougoslave ne pouvaient pas être ignorées par le leader bulgare. La C.T.K. a été une des rares agences de presse à publier les démentis, embarrassés et peu convaincant d'ailleurs qu'ont aussitôt opposés à ces allégations MM. V. Kolarov et B. Tchervenkov, respectivement président du conseil et secrétaire général du P.C. bulgare. Nous en détachons les passages essentiels :

« Djilas a accusé Dimitrov dont le nom à lui seul constitue le symbole du militant communiste courageux et dévoué sans réserves à l'Union Soviétique et au généralissime Staline, d'avoir approuvé la clique de Tito. Seule la bande de Tito est capable d'une telle impudence, cette bande d'espions et de faussaires convaincus. Mais il existe heureusement des preuves qu'aucune calomnie ne saurait ébranler... C'est à la fin du mois d'avril 1948 qu'a eu lieu, en gare de Topcider, près Belgrade, la rencontre entre Tito et Dimitrov qui se rendait précisément en Tchécoslovaquie pour y signer un traité d'alliance tchéco-bulgare, rencontre à laquelle fait allusion Djilas qui ne craint pas de répandre à ce sujet les calomnies les

plus éhontées. En effet, Georges Dimitrov espérait alors que tôt ou tard les dirigeants du P.C. yougoslave reviendraient sur leurs erreurs, qu'ils reconnaîtraient pour valables les critiques formulées à leur égard par le C.C. du parti bolchévique et qu'ils se repentiraient. Dimitrov nourrissait alors un faible espoir que les dirigeants yougoslaves ne prendraient pas le chemin de la trahison. Il a estimé qu'il était nécessaire de faire une tentative de rapprochement et de prévenir les responsables yougoslaves des conséquences désastreuses qui ne manqueraient pas de résulter de leur attitude. Dimitrov ne savait pas encore que la clique de Tito avait déjà décidé de rompre avec le mouvement démocratique et socialiste et de passer dans le camp des impérialistes. C'est pourquoi Dimitrov a demandé à revoir Tito à l'occasion de son retour de Prague. Djilas a promis, mais la rencontre n'a pas eu lieu ayant été décommandée par Tito lui-même par l'intermédiaire de son attaché militaire à Prague... »

(Prace, du 11 novembre)

Ce texte jette une lumière nouvelle sur les divergences profondes qui ont divisé le Kominform sur l'attitude à prendre à l'égard du schisme yougoslave. Que penser alors des circonstances de la fin de M. Georges Dimitrov ?

Les embarras de Pietro Nenni

On sait que le leader des socialistes de gauche italiens Pietro Nenni a partie liée avec les communistes. Il lui a donc fallu prendre position sur le cas Tito. Il l'a fait en votant pour l'exclusion de la Yougoslavie de l'organisation internationale des partisans de la paix. Toutefois, cette attitude n'a pas été sans provoquer quelques malaises parmi les adhérents de son propre parti. A ce sujet, GLAS, organe du Front Populaire de Serbie écrit :

« ... Maintenant il (Pietro Nenni) s'efforce dans sa revue Mondo Operaio d'expliquer et de justifier sa position antiyougoslave.

Pietro Nenni ne souffle mot sur le procès de Budapest, ni sur le fascisme yougoslave, ni sur la prétendue collusion de la Yougoslavie avec les Monarcho-fascistes grecs, ni sur le mystérieux complot perpétré par les impérialistes et la Yougoslavie.

... Nenni donne pour preuve (de la complicité avec les impérialistes) deux arguments qui constituent en même temps l'unique reproche à la Yougoslavie : la fermeture de la frontière greco-yougoslave, ce qui soi-disant a causé la défaite des partisans sur Vitz et Grammos, et la candidature de la Yougoslavie au Conseil de Sécurité... ..

... Il répète constamment que les « demi-mesures » ne sont pas possibles et que « celui qui n'est pas entièrement pour est entièrement contre. »

Autrement dit quiconque n'approuve pas de bout en bout l'U.R.S.S., est ennemi de l'U.R.S.S.

Le journal Glas souligne que la position de Nenni a soulevé de vives protestations au sein du Parti Socialiste italien, surtout dans les rangs de la Fédération de Milan.

(D'après Tanjug, 22-11-49).

POLOGNE

Précisions sur Rokossovski

Notre récente note sur Rokossovski appelle les précisions et rectifications suivantes :

1°) La date exacte de sa naissance est 1896 à Grojec près de Varsovie.

2°) Il a quitté la Pologne à 18 ans, mobilisé en 1914 dans l'armée du tzar. Après la Révolution il entre dans la garde rouge et y milite activement.

3°) Résidant en Russie depuis près de 35 ans, il n'est pas surprenant qu'il ait perdu le maniement aisé de sa langue maternelle. Au surplus, en Pologne l'enseignement primaire et secondaire était donné en russe, ce qui ne facilitait pas l'apprentissage de la langue polonaise.

4°) Noter que parmi ses décorations figure la Croix Grundwald de 1^{re} classe, distinction polonaise créée en 1945. Une ligne sautée dans notre dernier article (n° 15) nous a fait dire que c'était *Virtuti Militari* qui datait de 1945 alors celle-ci est beaucoup plus ancienne.

**

En outre, le correspondant polonais des *NEWS-LETTER* de Stockholm ajoute, le 2-12-49, les précisions suivantes sur la russification de l'armée polonaise :

« Le Maréchal Rokossovski n'est ni le premier ni le seul officier supérieur soviétique à avoir « échangé » sa nationalité soviétique contre la polonaise ; avant lui il y eut le général Poplawski ; le général de division Korszyz, chef actuel de l'Etat Major polonais ; le général de division Mostawenko, commandant les blindés ; le général Czarniawski, inspecteur général de l'artillerie ; le général Kuszko, chef du département politique

de l'armée. Six mille officiers moins importants, polonais d'origine ou ayant un nom à consonance polonaise ont été transférés à l'armée polonaise.

« L'armée polonaise a été purgée de tous ses officiers n'ayant eu qu'une instruction nationale. Dix huit écoles militaires forment actuellement des officiers loyaux. Les origines de l'aspirant officier sont seules prises en considération, on lui demande également de savoir lire et écrire, mais on exige avant tout qu'il soit recommandé par une cellule quelconque du P.C.

« L'armée polonaise compte actuellement 250.000 hommes (dont 9 divisions d'infanterie). Les grades des officiers sont les mêmes que dans l'ancienne armée polonaise. L'organisation par contre est copiée sur celle de l'Armée soviétique et ce jusqu'au moindre détail. Un « dictionnaire militaire » spécial a été édité expliquant les abréviations et les termes russes employés désormais dans le langage militaire polonais.

« L'équipement est totalement russe. Les armes sont celles qu'employaient les Russes avant ou durant la dernière guerre. L'infanterie se sert de fusil russe, de la mitrailleuse légère « Degtiarev » et de la mitrailleuse lourde « Maxim ». Les blindés sont pour la plupart des « T 34 ». L'artillerie ne compte pas de pièces lourdes et l'aviation pas de bombardiers.

« L'industrie de guerre polonaise a été toute entière transférée dans l'Oural, le prétexte invoqué a été la trop grande proximité du front en cas de conflit.

« Quant au moral de l'armée, il est très difficile d'en dire quoique ce soit. Le soldat polonais est trop patriote pour vouloir se battre pour ses oppresseurs mais il est possible que l'encadrement soviétique l'y force. »

L'affaire Gomulka

Le communiqué officiel du C.C. du Parti ouvrier polonais unifié (P.Z.P.R.) publié par la *TRYBUNA LUDU* du 15 novembre 1949 donne dans son paragraphe 11, communication des décisions prises au sujet de Gomulka.

Gomulka et Kliszko sont éliminés du C.C. du Parti ouvrier polonais et en outre privés du droit d'éligibilité à tout organisme du Parti quel qu'il soit. Les raisons invoquées sont la mauvaise volonté apportée par ces deux hommes à corriger leurs déviations nationalistes « par une honnête autocritique au sein du Parti » et leur refus de « démasquer complètement les agents de l'étranger qui s'étaient glissés à différents postes de responsables, par suite de leur répréhensible tolérance. »

Le paragraphe 11 invoque le dernier grief contre le camarade Spychalski et contient les mêmes sanctions.

Pratiquement ces mesures équivalent à une exclusion pure et simple. Elles ont pour objectif réel d'évincer le « groupe polonais » pour laisser toute la place au « groupe russe » de M. Ber- man. En même temps les exclus endossent la responsabilité de toutes les défaillances du P.C. polonais.

En fait, le véritable procès fait à Gomulka c'est d'être demeuré trop polonais. C'est le sens qu'il faut donner aux arguments fournis par M. Edouard Ochab, vice-Ministre de la Défense Nationale et membre du C.C. du P.C. dans son article : « *La lutte continue* » publié dans les *Nouvelles voies*, revue officielle du P.C. et reproduit par la *TRYBUNA LUDU* du 10 novembre 1949.

« ... Le camarade Gomulka et ses partisans idéologiques ont déformé l'enseignement de Lénine et Staline sur la dictature du prolétariat par la tendance d'opposer notre démocratie populaire à la démocratie soviétique, d'élever un mur de méfiance entre nous et l'U.R.S.S., pays de la victorieuse dictature du prolétariat. »

Et plus loin il ajoute :

« ... Rappelons-nous que le camarade Gomulka voulait nous convaincre (au cours de la réunion des activistes du P.P.R. et du P.P.S. du 30 novembre 1946) qu'il y avait des différences essentielles entre le développement de la Pologne et de la Russie » ; il nous disait que « en Pologne la dictature du prolétariat n'était ni nécessaire ni utile. »

En fait l'article de M. Ochab et les récentes mesures prises contre Gomulka enlèvent à celui-ci tout espoir d'effacer sa disgrâce actuelle, malgré sa lettre publiée dans le n° 12 de notre Bulletin dans laquelle il se défendait d'être titiste. Au reste, le discours prononcé le 11 novembre au Comité Central par M. Bierut confirme ce point de vue. M. Bierut après avoir décrit « l'insouciance politique et l'attitude libérale pourrie de conciliation à l'égard des anciens membres du deuxième bureau » s'exprime ainsi :

« Qui était au premier chef responsable de cet état de choses ? »

« Le camarade Spsychalski, en tant que chef du service d'information de l'Armée Populaire (organisation communiste agissant dans la Résistance).

« Le camarade Gomulka, en tant que secrétaire du Parti avec qui le camarade Spsychalski mettait au point ses projets et qui lui-même plaçait au ministère des Territoires recouverts des hommes de ce genre. »

Le Président du Parti Ouvrier Polonais a souligné ensuite toutes les fautes des exclus qui toléraient, voire favorisaient à des postes importants des hommes suspects.

« La source de ces infirmités — conclut M. Bierut — réside dans l'abandon de la ligne politique, dans l'amenuisement de l'instinct de classe, dans la défection des positions révolutionnaires positions du marxisme-léninisme, dans l'affaiblissement du contact avec la classe ouvrière. »

Marcel Cachin à Varsovie

M. Marcel Cachin qui a assisté le 13 novembre, à la 3^e réunion plénière du Comité Central du Parti Ouvrier polonais unifié (P.Z.P.R.) a prononcé un discours, que nous citons dans ses passages saillants, d'après la TRYBUNA LUDU, organe officiel du P.C. polonais, du 17 novembre dernier.

« Le parti communiste de France mène une politique tellement énergique et conforme aux intérêts du monde du travail qu'il constitue aujourd'hui, en dépit des attaques farouches de la part de ses ennemis, le plus fort parti de France. Le P.C.F. dispose du plus grand quotidien politique en France. Ce qui témoigne de la force du P.C.F. c'est le fait que tous les partis réactionnaires en commençant par les socialistes de droite jusqu'aux groupements les plus réactionnaires, sont obligés de s'unir pour pouvoir ensemble, combattre les communistes. »

« Nous nous heurtons en France — a-t-il continué — à des difficultés particulières, car nous luttons contre un impérialisme qui ressemble beaucoup à l'impérialisme d'Hitler. La France se trouve sous l'occupation d'une puissance qui s'acharne constamment contre tout progrès.

« Le peuple français dans sa grande majorité dirigé par le P.C. a déclaré sans ambages à MM. les Américains et leurs valets français qu'il ne

participera jamais à une guerre contre l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire. (Applaudissements).

Et, pour terminer, M. Cachin a conclu :

« Vous êtes, Camarades, plus proches aujourd'hui, de la victoire finale que nous. Je suis cependant profondément convaincu que nous aussi, nous approchons de la victoire. Je fais appel aux jeunes camarades français pour qu'ils resserrent leurs rangs et, ensemble avec vous, sous la direction de l'U.R.S.S., accélèrent cette victoire, afin que je puisse, en dépit de mon âge avancé, connaître encore le bonheur de vivre dans une France Socialiste. »

On retrouve dans le discours de M. Cachin comme dans les déclarations de M. Aragon à Varsovie, la même méthode qui consiste à affirmer des faits que les auteurs de ces déclarations se garderaient bien de répéter devant un public français. On notera entre autres qu'il est matériellement faux que l'Humanité soit le plus important quotidien politique et que « la grande majorité du peuple français soit dirigée par le P.C. ». On appréciera enfin l'assimilation faite entre les agissements des Etats-Unis et l'occupation allemande.

TCHÉCOSLOVAQUIE

L'économie est presque totalement nationalisée

Dans son très long exposé au Parlement, M. Dolansky, le dictateur aux affaires économiques, a dressé le bilan des trois années de planification en Tchécoslovaquie. Les résultats obtenus témoignent avec éloquence de l'ampleur des réformes de structure qui ont été introduites par les communistes :

« 1°) Dès le lendemain de la libération, en mai 1945... près de 80 % des entreprises industrielles ont été nationalisées ou étatisées. Les événements de février 1948 ont permis de porter la part du secteur socialiste à 95 % de l'ensemble de l'industrie. Depuis lors, le processus de socialisation

s'est poursuivi sans relâche, de sorte qu'à l'heure actuelle 97 % de la production industrielle sont concentrés dans le secteur socialiste. Les rares entreprises industrielles privées groupent à peu près autant d'ouvriers qu'une seule de nos grandes entreprises nationalisées. »

« 2°) La part du secteur public (entreprises nationalisées, étatisées et coopératives) dans l'industrie du bâtiment est passée de 7 % à 75 %, pour atteindre, à l'heure actuelle, 93 %. »

« 3°) Grâce à la confiscation des biens des ennemis et des traîtres, comme aussi grâce à la révision de la première réforme agraire et à la

réalisation de la seconde réforme agraire, 4.400.000 hectares de terres, soit 1/3 de la superficie totale, ont été distribués aux petits et moyens agriculteurs. Après février 1948, la grande propriété de plus de 50 hectares a complètement disparu. Dans une commune sur cinq fonctionnent déjà les comités préparatoires en vue de la création d'une coopérative agricole unique (kolkhoze). Par ailleurs, les domaines de l'Etat (sovkhoses) détiennent 5,2 % de la superficie arable totale. »

« 4°) Une entreprise nationale unique groupe désormais la totalité des 537 compagnies de transports. »

« 5°) Le commerce de gros a été nationalisé dans sa totalité. A la place des quelques 10.000 commerçants en gros, on a institué 32 entreprises de commerce de gros nationalisées groupant 22.000 employés au lieu de 54.000 précédemment employés par les anciens propriétaires. »

« 6°) La socialisation du commerce de détail progresse rapidement. Jusqu'à la fin octobre dernier, le nombre d'entreprises de commerce de détail a augmenté de 100 %. »

« 7°) En ce qui concerne le commerce extérieur, les 1.000 importateurs et exportateurs qui contrôlaient 2/3 de nos importations et 1/3 de nos exportations ont été remplacés par 29 sociétés nationales spécialisées, jouissant d'un monopole absolu. »

« 8°) La part du secteur de production socialiste sur le revenu national est passée de 50,3 %

à 61,4 %. La part du secteur capitaliste est tombée de 24,7 % à 13,6 % seulement. La part du secteur des petits producteurs est restée stationnaire, soit 25 % du revenu national. »

(Prace, du 18 novembre).

Le RUDE PRAVO a commenté en ces termes le discours dont nous venons de donner les extraits (20-XI-1949) :

« La politique d'une lutte de classe renforcée n'a pas manqué d'exercer son influence sur la situation de notre économie nationale. Dans le domaine de l'industrie, nous avons dû mener la lutte pour les nationalisations et pour leur élargissement, pour la confiscation des biens et pour l'industrialisation de la Slovaquie... Dans le domaine de l'industrie du bâtiment, il nous a fallu lutter contre les gros entrepreneurs qui sabotaient notre plan et aujourd'hui, après la deuxième tranche de nationalisations, il nous faut lutter pour la transformation de la production artisanale en une production en chaîne moderne... Dans le domaine du commerce extérieur, enfin, nous avons gagné dans notre lutte contre le marché noir pratiqué par les importateurs et exportateurs et pour une orientation nouvelle de nos échanges commerciaux axés dorénavant sur l'élargissement de nos relations commerciales avec l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire. »

En somme la bolchévisation économique progresse à pas de géants.

ROUMANIE

Solennités soviétiques

Novembre et décembre ont fêté les deux grands événements du monde soviétique :

— la fête du 32^e anniversaire de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre et

— le 70^e anniversaire de Staline, le 21 décembre 1949.

Pour honorer ce grand « ami » de la R.P.R. les membres du Parti Communiste roumain ont mis tout en œuvre afin que l'entrain ne cesse pas et que les élans populaires soient « spontanés » :

« Vu l'importance de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre pour la libération de tous les travailleurs de tous les pays et dans le but de donner aux travailleurs des villes et des villages, la possibilité d'honorer ce grand jour, commencement d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, le Conseil des Ministres a décidé que le 7 novembre serait fête légale. »

(Scanteia, 5-11-49).

Ils inaugurèrent l'exposition « l'U.R.S.S. à la tête de la lutte pour la paix » à Bucarest le 1^{er} novembre 1949 dans laquelle on vante le progrès de l'industrie soviétique.

Ils invitèrent à Bucarest différentes délégations soviétiques sous la présidence du Professeur Gorbunov, vice-Président de la Société Nationale pour la diffusion des connaissances politiques et scientifiques ainsi que des écrivains. On organisa des festivals musicaux et chorégraphiques, par exemple de danses populaires, qui passèrent ensuite dans toutes les villes.

Le 6 novembre une Assemblée imposante eut lieu à laquelle prirent part le Présidium de la Grande Assemblée Nationale, le Gouvernement, le corps diplomatique, les délégations soviétiques,

les délégations des différentes organisations corporatives, les représentants de l'Académie, de l'Armée, de la vie culturelle et artistique, la presse roumaine et étrangère etc.

A travers la capitale on vit des défilés sur trois colonnes devant les tribunes, scandant le nom du grand Staline.

Enfin le chef de l'Armée, le Général-Colonel Emil Bodnaras a terminé son ordre du jour de la façon suivante :

« Vive la Grande Union Soviétique, bastion de la paix, de la liberté, et l'indépendance des peuples. »

« Vive Joseph Staline, le grand génie du monde ouvrier, le protecteur des travailleurs du monde entier, le Libérateur et « l'ami » de notre peuple. »

Pour l'anniversaire de Staline des décisions plus sérieuses marquèrent le redressement moral...

Les travailleurs de toutes les corporations prirent l'engagement d'accroître la production, de relever l'économie nationale, de terminer les travaux avant le terme prévu, de lutter pour introduire dans la République Populaire le nouveau rythme socialiste de l'U.R.S.S.

Entre le 15 et le 18 décembre 1948 va s'ouvrir une session solennelle de l'Académie de la R.P.R. et de l'Institut d'Etude Roumano-soviétique consacrée exclusivement aux œuvres scientifiques de Staline. Leurs travaux seront réunis en un volume, en même temps que paraîtra en roumain une série d'œuvres soviétiques. Parmi celles-ci le Comité Central du Parti Communiste éditera en langue roumaine, les œuvres du grand professeur du monde ouvrier, Lénine.

LA VIE EN U.R.S.S.

Serments d'allégeance

A l'occasion du 32^e anniversaire de la Révolution d'octobre, Staline et (accessoirement) Chvernik ont reçu des chefs d'Etats ou de gouvernements étrangers des télégrammes de félicitations. Généralement, ces usages diplomatiques n'engagent à rien, et les termes mêmes des dépêches sont réglés par un protocole depuis longtemps admis. Cependant, les textes des télégrammes envoyés par les chefs des « démocraties populaires » sortent visiblement du cadre des termes protocolaires, au point de ressembler à de véritables serments d'allégeance. En voici les échantillons les plus caractéristiques, d'après les IZ-VESTIA du 10 novembre :

MAO TSE TUNG (Chine) à STALINE

« ... Nos meilleurs vœux pour l'avenir des forces incomparables du camp mondial de la paix et de la démocratie, camp à la tête duquel se tient l'Union Soviétique... »

KOLAROV (Bulgarie) à STALINE.

« ... Aujourd'hui alors que la réaction mondiale, avec à sa tête les impérialistes anglo-américains, se jettent méchamment sur notre patrie, le couvrant de calomnies et de mensonges honteux, le peuple bulgare ressent plus que jamais la présence à ses côtés de la force indestructible et amicale du gouvernement soviétique, du peuple soviétique frère, du camarade Staline ami et défenseur de notre pays ».

GROZEA (Roumanie) à STALINE.

« ... Grâce à l'assistance pleine de grandeur d'âme fournie par l'U.R.S.S. et Vous-même, libéré par la glorieuse armée soviétique et inspiré par l'exemple héroïque des peuples soviétiques, le peuple roumain construit le socialisme dans sa patrie libre et indépendante et prend part à la lutte que mène le camp antiimpérialiste et démocratique, avec à sa tête le pays du socialisme, grandiose et victorieux... »

RAKOSI (Hongrie) à STALINE

« ... Dans notre patrie, la démocratie populaire hongroise, le peuple des travailleurs dirigé par notre parti croit fermement en l'avenir socialiste et suit l'exemple de notre libérateur — la grande Union Soviétique. »

Enver HODJA (Albanie) à STALINE.

« ... Illuminé par l'éclat de la grandiose Révolution d'octobre, constamment aidé et défendu par la glorieuse Union Soviétique ainsi que par le grand parti des bolcheviks, le peuple albanais construit avec honneur sa vie nouvelle... »

GROTEWOHL (Allemagne orientale) à STALINE.

« ... Grâce à l'éclatante victoire de la grande Révolution Socialiste d'octobre, l'Union Soviétique occupe une place dirigeante au sein de tous les pays progressistes du monde. Grâce à cette victoire également l'Union Soviétique est devenue notre garant d'amitié, de confiance et de paix entre les peuples.

BIERUT (Pologne) à STALINE.

« ... En ce jour du 7 novembre, en ce jour de fête pour tous les hommes amoureux de leur liberté, le peuple polonais croit fermement que sous votre conduite les forces du progrès et de la démocratie garantissent à l'humanité une paix durable et un avenir heureux... »

GOTTWALD (Tchécoslovaquie) à CHVERNIK.

« ... C'est pourquoi tous nos peuples montrent cette décision inébranlable de renforcer et d'approfondir sans trêve leur amitié et leur alliance et leur alliance avec tous les peuples de l'Union Soviétique défenseurs de nos libertés et de la paix du monde... »

Vive et fleurisse la grande Union Soviétique !
Vive son chef, notre meilleur ami, notre protecteur, le généralissime Joseph Vissarionovitch Staline ! »

De tous ces télégrammes, les deux derniers émanant des Polonais et des Tchèques, sont les plus significatifs puisqu'ils marquent nettement l'effacement complet de leurs gouvernements devant la puissance soviétique. Le télégramme le plus caractéristique est sans aucun doute celui de Gottwald, où Staline est qualifié de « Protecteur » ; les temps ne sont pas si loin où la Bohême et la Moravie, réduites au rang de « Protectorat » se trouvèrent sous la coupe d'un autre « Protecteur ».

Le travail d'esclave des personnes déplacées

Le TROUD du 27 octobre publie un article dénonçant l'exploitation des « personnes déplacées » par les pays capitalistes. Ceux-ci enverraient dans les camps de « D.P. » (« Displaced persons ») d'Autriche et d'Allemagne, des agents opérant pour le compte de monopoles capitalistes en vue de recruter une main-d'œuvre au rabais.

Ces « D.P. » à qui on ferait des promesses alléchantes, seraient envoyées, soit en Amérique, soit en Angleterre, au Canada, au Brésil, en Belgique ou en Argentine. Mais tout changerait une fois que ces travailleurs seraient sur place.

« ... Ils ne sont pas autorisés à travailler dans leurs spécialités ou à l'entreprise de leur choix. Ils ne peuvent faire que ce qui leur est ordonné. On leur réserve les travaux les plus épuisants et les plus sales dans les mines, les carrières de pierre, l'abattage des forêts etc... »

Novak, citoyen soviétique, a choisi le retour au paradis socialiste après quelques années passées à l'étranger. Voici ce qu'il écrit :

« ... Tous les nouveaux arrivants sont parqués

dans des baraques entourées de fils de fer barbelés. Comme des criminels nous sommes gardés militairement. Les baraques sont surpeuplées, les conditions d'hygiène sont indescriptibles. Les malades sont bientôt nombreux. Certains s'enfuient de cet enfer, ils sont immédiatement recherchés et traqués par des unités de l'armée... »

On croirait lire le récit d'un rescapé de Kara-

ganda ou de tout autre camp de travail « correctif » de l'U.R.S.S.

Il n'y a pas de doute, cependant, que la vérification du comportement des pays employant la main-d'œuvre recrutée dans les camps des « personnes déplacées » serait plus facile à obtenir que l'accès d'une Commission d'enquête dans les camps soviétiques.

La mauvaise qualité des montres

C'est une lettre de lecteur parue dans le *TROUD* du 12 novembre qui la signale comme suit :

« ... Les usines d'horlogerie fabriquent de plus en plus de montres. Les acheteurs ne manquent donc pas de choix dans les magasins : Montres « Etoile », « Victoire », « Salut », « Eclair », « Zim » et tant d'autres. Rien que notre magasin en vend près de 900 par mois.

« ... Je dois avouer cependant que les acheteurs ne sont pas souvent contents. Chaque jour les plaintes affluent : retards, avances, arrêts, mau-

vais ressorts, ancrs défectueuses etc... Comme nous délivrons des garanties à la vente nous passons donc notre temps à réparer les montres que nous vendons. Maintenant les retours deviennent à tel point nombreux que nous ne savons plus que faire. En septembre dernier nous avons renvoyé à l'usine 245 montres, ce mois-ci le nombre sera encore plus élevé... »

P. ARNAOUTOV

Chef du Rayon Bijouterie de
l'UNIVERMAG de SVERDLOV

Staline coryphée de la science

L'Académie des Sciences Agricoles de l'U.R.S.S. (appelée aussi maintenant : l'« Académie des transformateurs de la nature »), a ouvert le 27 octobre, à Moscou, une session célébrant son 20^e anniversaire. A cette occasion, le Président de l'Académie, Lyssenko, représentant officiel de la science mitchourinienne, « transformatrice de la nature » a prononcé un discours par lequel il a voulu, avant toute chose, se livrer à la manifestation suivante à l'égard de Staline :

«...Notre pensée est avant tout tournée vers celui qui par son attention constante et sa sollicitude paternelle a poussé vers l'avant notre science agronomique et en a fait l'une des armes décisives de la victoire du peuple soviétique. Notre pensée et nos camarades sont tournés vers le chef et le maître, le coryphée de la science, Joseph Vissarionovitch Staline ! »

(*Literatournaïa Gazeta*, du 28 octobre 1949).

Définition officielle de la démocratie populaire

Les *IZVESTIA* du 1^{er} novembre, préparant la campagne de propagande à l'approche du 32^e anniversaire de la Révolution d'Octobre, consacrent leur éditorial aux pays de « démocratie populaire », sous le titre : « *Les pays de démocratie populaire sur le chemin du socialisme* ». En voici les passages essentiels :

« ... La force inébranlable de la grande puissance socialiste et son appui fraternel et désintéressé sont les garants indispensables pour le développement et le renforcement des pays de démocratie populaire. L'expérience de l'U.R.S.S. dans la construction du Socialisme est un trésor inépuisable pour tous les travailleurs des pays de démocratie populaire. Pour eux la science féconde en victoires de Lénine et de Staline sert d'étoile pour les guider vers le Socialisme. Dans tous ces pays le nom de Staline est entouré d'amour et de chaleur, car il est le maître et l'ami du monde des travailleurs, le défenseur de la Paix et le chef génial du Communisme... »

« ... Les partis communistes et travaillistes des

pays de démocratie populaire puisent dans le trésor d'expériences du Parti Communiste Panunioniste (bolchevik) les connaissances qui leur sont nécessaires pour guider leurs peuples respectifs vers le renforcement du régime de démocratie populaire qui est l'une des formes de la dictature du prolétariat. »

« ... La naissance et le renforcement des puissances de démocratie populaire ont porté un nouveau coup au système du capitalisme mondial et donné une nouvelle victoire à la cause immortelle de Lénine et de Staline dont le premier et grand triomphe fut l'historique Révolution d'Octobre. »

Il ressort de ces citations qu'on n'éprouve plus le besoin dans l'organe officiel du gouvernement soviétique, de dissimuler la dépendance des pays satellites. Il n'est pas sans intérêt d'apprendre officiellement que la « démocratie populaire, n'est que l'une des formes de la dictature du prolétariat, que ces pays suivent le chemin de la Révolution russe et qu'ils professent un amour chaleureux à l'égard de Staline. »

GRECE

La crise du Parti Communiste grec	IX — 8
L'attitude du P.C. de Grèce envers le P.C. Yougoslave	XIII — 12

HONGRIE

Le procès Midzensty	I — 10
L'épuration du P.C. hongrois..	VIII — 6
Les trois aspects du procès Rajk	XIII — 4
La réforme agraire	II — 14
La collectivisation des terres..	VIII — 12
Le niveau de vie des ouvriers	IX — 1

JAPON

La Russie rapatrie les prisonniers de guerre japonais...	XII — 10
Comment les Soviétiques voient la capitulation du Japon	XII — 11

LETTONIE

Le rendement de la main-d'œuvre industrielle	XVI — 8
Cf. également Baltes (Etats)	

LITHUANIE

Faiblesse du Parti Communiste	IV — 7
Déportations massives	XIV — 5
Cf. également Baltes (Etats)	

POLOGNE

Arrestations et fuites à l'étranger	I — 13
Les rapports entre l'Eglise et l'Est	III — 11
A la source de la démocratie populaire	III — 12
Le mouvement de résistance..	IV — 13
Le Parti qui gouverne la Pologne	V — 5
Education des masses	VII — 11
Comment le Parti recrute ses militants	VII — 12
Nouvelle organisation des forces armées	VIII — 10
Deux ministres communistes en congé	VIII — 12
L'unification du mouvement paysan	IX — 15
Reconstruction des prisons...	IX — 16
M. Gomulka se défend d'être titiste	XII — 14
Difficultés de la jeunesse communiste	I — 13
Purges dans l'armée et l'administration	I — 14
L'influence russe dans la vie intellectuelle	I — 14
La presse et le parlement de Beria	XIII — 10
Définition du patriotisme	XIII — 11
A quoi sert la page féminine dans les journaux polonais..	XIV — 13
Le cercle se resserre autour de M. Gomulka	XIV — 14
Précisions sur la nomination de Rokossovski	XV — 13
M. Saillant en Pologne	I — 16
Propagande anti-française....	IV — 12
La France vue de Varsovie...	VI — 12
La presse polonaise en France	VI — 12

MM. Frachon et Saillant à Varsovie	VIII — 12
M. Marcel Cachin à Varsovie..	XVI — 13
Les salaires ouvriers	II — 13
Les comités d'immeubles	II — 14
Les camps de Travail	II — 14
Le gouvernement impose 115 milliards d'économie	II — 14
Les ouvriers travaillent le 1 ^{er} Mai	IV — 13
Vers la collectivisation des terres	V — 11
Pour être logé	V — 12
Syndicalisme et rendement ...	VII — 12
Le congrès de la C.G.T. polonaise	VIII — 11
Le nouveau code de la famille..	IX — 15
L'émulation au travail	IX — 16
Transferts de population	IX — 17
L'émulation	IX — 17
La collectivisation agraire ..	XII — 6
Le stakhanovisme	I — 14
Immeubles accélérés	XII — 15
La vie syndicale	XII — 15
Ce qui ne va pas dans les usines	XIII — 10
A travers la presse syndicale..	XIII — 10
Le plan triennal et les Syndicats	XIV — 12

ROUMANIE

Soviétisation totale	I — 11
Licenciement et rééducation des fonctionnaires	II — 15
La presse roumaine contre le sionisme	II — 15
La parole des Maîtres	III — 12
Nouveaux juges populaires ...	V — 13
Le Parti Communiste et la religion	VI — 13
Ce qu'on reproche à Tito.....	VII — 10
Propagande en faveur de l'U. R. S. S.	VII — 10
Le régime des passeports intérieurs	XII — 12
La délation	XII — 12
Pour une critique d'art basée sur l'esprit de Parti	XII — 12
Une paysanne roumaine au pays des Merveilles	XII — 13
La bolchévisation de la Roumanie	XIV — 10
Solennités soviétiques	XVI — 14
Le rôle des responsables syndicaux	VI — 13
Difficultés dans les kolkhozes ..	VI — 14
Comment fonctionnent les cantines pour les travailleurs...	XIII — 13

SUEDE

Le communisme en Suède....	IX — 1
Origine des fonds du parti communiste suédois	XIV — 9
L'activité soviétique en Laponie	XVI — 7

TCHÉCOSLOVAQUIE

M. Cogniot écrit dans la presse tchèque	I — 12
Définition de la démocratie populaire	II — 12
Portrait de Klément Gottwald	II — 13
La synchronisation idéologique	III — 7
Les étudiants éliminés de l'Université	IV — 10